

поскольку это позволило получить наибольшие приросты живой массы телят: среднесуточный – 825,29 г (+5,34 % к контролю, $P>0,95$), абсолютный – 74,28 г (+5,47 % к контролю, $P>0,95$), а также улучшить показатели обмена веществ в организме телят: содержание общего белка в крови достоверно увеличилось по сравнению с контролем на 10,25 % ($P>0,99$), альбумина – на 8,84 % ($P>0,99$), кальция – на 3,67 % ($P>0,95$), а также отмечена тенденция увеличения содержания глюкозы на 5,33 %. При этом все показатели крови и мочи телят соответствовали физиологической норме.

Ключевые слова: телята, кормовая добавка, вспученный вермикулит, биомасса леса, способ скормливания, прирост живой массы, обмен веществ.

Мелиорация и управление водными ресурсами

УДК 631.43

DOI 10.5281/zenodo.13911377

Джапарова Айше Музафаровна, Подовалова Светлана Владимировна
Dzhararova A. M., Podovalova S. V.

Выбор метода диагностики почв по гранулометрическому составу

The choice of a method for diagnosing soils by granulometric composition

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма», г. Симферополь

Главное для сельхозтоваропроизводителя при выращивании сельскохозяйственных культур поддержание продуктивности агроэкосистемы, которая находится в тесной взаимосвязи с одним из агрономических показателей – гранулометрическим составом почвы. Гранулометрический состав являясь фундаментальным свойством почвы оказывает влияние на тепловой, воздушный и водный режимы, подверженность ветровой и водной эрозии, усвоение питательных элементов растениями и мн. др. От него зависят химические, биологические, физические, физико-химические почвенные свойства. Цель исследования – выбор из широко используемых учеными методов определения гранулометрического состава почвы: визуальных (скатывание шара, образование шнура) и лабораторных (ареометрический и пипеточный) ГОСТ 12536–2014 наиболее точно позволяющий идентифицировать строение почвенного профиля по типу почвы. Установление разновидности почв в РФ согласно РД 52.33.219–2002 производится по разработанной Качинским Н. А. классификации грунтов по двухчленной гранулометрии (соотношении содержания физической глины к физическому песку). Исследования проводились в 2023–2024 гг. в ФГБУН "НИИСХ Крыма", на пилотных участках, расположенных на территории Первомайского и Сакского районов, с учетом действующих в РФ нормативно-правовых актов. Результаты экспериментов по каждому методу определения гранулометрического состава в двукратной повторности, позволили сделать следующие заключения: при визуальном методе от количества добавляемой воды к одному и тому же образцу почвы тип почвы отличался; при ареометрическом – утяжеление ареометра и его прилипание к стенке цилиндра оказывало влияние на результат, а также невозможность определения фракции менее 0,001 мм; пипеточный: при использовании пипетки с одним отверстием для отбора суспензии приводило к забору суспензии из нижних слоев, что не допустимо для получения точности определения и только пипетка Федулова-Качинского имеющая 4 отверстия по бокам позволила получить весь диапазон необходимых фракций для правильной интерпретации результатов.

Ключевые слова: гранулометрический состав почвы, пипетка Федулова-Качинского, ареометр, физическая глина, физический песок, тип почвы.